

**LENDO E ESCRREVENDO O GÊNERO CRÔNICA: RELATO DE PRÁTICA
DOCENTE EM UMA TURMA DE 1º ANO DO ENSINO MÉDIO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392714

*Camille Souza Dutra¹
Adrielle Alves Costa²
Liliane Afonso de Oliveira³*

RESUMO: Este trabalho consiste em um relatório que possui o objetivo geral de apresentar aspectos da observação e aplicação de uma Sequência Didática (SD) a qual buscou colaborar para que os alunos da turma de 1º ano do ensino médio de uma escola estadual desenvolvessem a habilidade e o prazer pela leitura e, conseqüentemente, pela escrita, visto que, segundo Lajolo (1982) a leitura não se trata apenas da decifração, mas sim da criação de significados e da interlocução entre leitor/autor mediado pelo texto. Além disso, os objetivos específicos são: descrever a observação da turma e da prática docente do professor regente, propor uma Sequência Didática baseada nos estudos de Dolz e Schneuwly (2004) e apresentar considerações a respeito da aplicação da SD proposta. O estudo se faz relevante para que futuros professores sejam incentivados a refletirem sobre suas práticas de ensino já que, nos termos de Freire (2001), a reflexão é importante, pois é uma ferramenta incentivadora entre teoria e prática. Quanto à metodologia, caracteriza-se como um estudo descritivo do tipo estudo de caso sobre uma escola estadual da cidade de Belém, no estado do Pará. Os dados foram analisados por meio de uma abordagem qualitativa utilizando-se o método dedutivo. Por fim, ao final do estudo, entende-se que, apesar do professor regente não realizar muitas atividades de produção textual, a turma, em sua maioria, atingiu os objetivos propostos nas atividades desenvolvidas, assim como, se mostraram bastante interessados em fazer outras leituras. Ademais, a experiência proporcionou às autoras uma oportunidade para o aprimoramento de determinadas habilidades pedagógicas e a execução dos conhecimentos dateoria no ambiente escolar.

Palavras-Chave: Leitura, Prática Docente, Relatório, Sequência Didática.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, camilled55@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriellecosta183@gmail.com;

³ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br